

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ МЕТОДИК СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЬНУЮ ПРАКТИКУ

Махмудов Абдулхалим Хамидович

д.п.н., профессор, заведующий научно-исследовательским отделом «Цифровое педагогическое обеспечение национального воспитания», Национального института педагогического воспитания имени Кари Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181435>

Аннотация. В статье рассматриваются методологические вопросы внедрения методик социально-эмоционального образования (СЭО) в систему общего образования. Обосновывается необходимость формирования у учащихся навыков саморегуляции, эмпатии, социального взаимодействия и ответственного принятия решений в условиях современной образовательной среды. Представлены ключевые компоненты СЭО, проанализированы успешные международные и отечественные практики, а также даны рекомендации по интеграции СЭО в школьную программу.

Ключевые слова. методологические аспекты, интеграция, социально-эмоциональное образование, школа, саморегуляция, эмпатия, ответственность, социальное взаимодействие

Annotatsiya. Maqolada umumiy ta'lim tizimiga ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) metodikasini joriy etishning metodologik masalalari ko'rib chiqilgan. Zamonaviy ta'lim muhiti sharoitida o'quvchilarda o'zini o'zi boshqarish, empatiya, ijtimoiy o'zaro ta'sir va mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish zarurati asoslangan. EO'Tning asosiy tarkibiy qismlari taqdim etildi, muvaffaqiyatli xalqaro va mahalliy amaliyotlar tahlil qilindi, shuningdek, IETni maktab dasturiga kiritish bo'yicha tavsiyalar berildi.

Tayanch iboralar. metodologik jihatlar, integratsiya, ijtimoiy-emotsional ta'lim, maktab, o'z-o'zini boshqarish, empatiya, mas'uliyat, ijtimoiy o'zaro ta'sir.

Abstract. The article examines the methodological issues of implementing socio-emotional education (SOE) methods in the general education system. The necessity of forming in students the skills of self-regulation, empathy, social interaction, and responsible decision-making in the modern educational environment is substantiated. The key components of SES are presented, successful international and domestic practices are analyzed, and recommendations for integrating SES into the school curriculum are provided.

Keywords: methodological aspects, integration, socio-emotional education, school, self-regulation, empathy, responsibility, social interaction

Современная система образования сталкивается с новыми вызовами: рост тревожности у детей, снижение мотивации к обучению, агрессивное поведение и трудности в коммуникации. В ответ на эти вызовы всё большее значение приобретает социально-эмоциональное образование (СЭО, англ. SEL — Social and Emotional Learning), направленное на формирование у школьников жизненно важных "мягких" навыков: самосознания, самоконтроля, социальных навыков, эмпатии и умения принимать ответственные решения. Эти компетенции признаны ключевыми не только для

личностного развития, но и для академического успеха и успешной социализации в обществе.

СЭО опирается на научные достижения в области педагогики, психологии и нейронаук. По определению CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning), СЭО включает в себя пять основных компонентов:

Самосознание — способность распознавать собственные эмоции, мысли и ценности;

Саморегуляция — умение управлять эмоциями, контролировать импульсы, ставить и достигать целей;

Социальная осведомленность — понимание чувств, потребностей и взглядов других людей;

Навыки межличностного взаимодействия — эффективное общение, сотрудничество, предотвращение и разрешение конфликтов;

Ответственное принятие решений — обоснованное и конструктивное поведение в социальных ситуациях.

В условиях стремительных изменений в социальной, экономической и культурной сферах современное образование сталкивается с необходимостью развивать у учащихся не только когнитивные, но и социально-эмоциональные навыки. В этой связи социально-эмоциональное образование СЭО становится приоритетным направлением образовательной политики во многих странах, особенно в США. СЭО способствует развитию самосознания, эмпатии, саморегуляции, ответственности и эффективного общения — навыков, жизненно необходимых в XXI веке.

Развитие СЭО в США обеспечивается широкой нормативной и организационной базой. Особую роль играет некоммерческая организация CASEL, разработавшая модель из пяти базовых компетенций: самосознание, саморегуляция, социальная осведомленность, навыки взаимоотношений, ответственное принятие решений.

Важным этапом стала реализация федерального закона **ESSA** (Every Student Succeeds Act), который признал значимость развития «неакадемических» навыков. Также во многих штатах разработаны и внедрены стандарты СЭО, как, например, в Иллинойсе, Нью-Йорке и Калифорнии. Кроме того, модели типа **MTSS** (Multi-Tiered System of Supports) обеспечивают интеграцию СЭО в систему поддержки учащихся с разными потребностями.

В США реализуется множество программ, ориентированных на разные возрастные группы. Наиболее известные из них:

Second Step — программа для детского сада и начальной школы, направленная на развитие эмпатии и профилактику агрессии;

PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies) — способствует формированию саморегуляции, социального мышления и решения проблем;

RULER (разработка Йельского университета) — предназначена для средней и старшей школы, акцентирует внимание на эмоциональной грамотности;

Responsive Classroom — подход, сочетающий развитие академических и эмоциональных компетенций в начальной школе.

Все программы включают учебные материалы, упражнения, оценочные инструменты и методические рекомендации для учителей.

Ключевым фактором успеха СЭО является уровень подготовки педагогов. В США проводятся:

курсы повышения квалификации с фокусом на СЭО;
семинары по управлению классом с применением СЭО-подходов;
формирование школьных команд лидеров СЭО;
поддержка эмоционального благополучия самих учителей.

Многие школы реализуют СЭО через ежедневные «утренние встречи», занятия по эмоциональной грамотности или интеграцию в уроки литературы и обществознания.

СЭО-программы в США сопровождаются научной оценкой результатов. Инструменты, такие как:

DESSA (Devereux Student Strengths Assessment),
Panorama SEL Surveys,
CLASS (Classroom Assessment Scoring System)

позволяют отслеживать динамику развития эмоциональных и социальных навыков у учащихся.

Исследования CASEL и других организаций показывают:
рост академической успеваемости (в среднем на 11% выше);
снижение уровня тревожности, агрессии и буллинга;
повышение уровня школьной вовлеченности и посещаемости.

Несмотря на значительные успехи, практика СЭО сталкивается с рядом трудностей, в частности:

перегруженность учебных программ;
нехватка финансовых и методических ресурсов в отдельных округах;
сопротивление со стороны родителей и политизация темы (например, критика якобы «идеологизации» школы);
необходимость адаптации под культурное и языковое разнообразие учащихся.

Интеграция методик социально-эмоционального образования в школьную практику США демонстрирует высокую эффективность при условии системного подхода. Этот опыт подтверждает, что СЭО должно рассматриваться не как дополнительная нагрузка, а как неотъемлемая часть общего образования. В условиях глобальных вызовов формирование эмоциональной устойчивости, эмпатии и социальных навыков становится залогом не только личного успеха учащихся, но и устойчивого развития общества в целом.

В некоторых регионах России и стран СНГ уже реализуются пилотные проекты, направленные на внедрение СЭО, особенно на уровне начального и основного общего образования. Часто эти программы опираются на интеграцию СЭО в уроки литературы, обществознания, классные часы, внеклассные мероприятия. Ученые-педагоги отмечают следующие проблемы, связанных с недостаточной подготовкой педагогов, отсутствием методических пособий на национальном языке, скептическое отношение к "нематериальным" результатам обучения.

На наш взгляд в перспективе необходимо:
повышение квалификации педагогов через курсы и семинары по СЭО;
разработка и адаптация цифровых платформ и интерактивных материалов;
поддержка со стороны государства, НКО и родителей;
интеграция СЭО в ГОС и программы воспитания.

Социально-эмоциональное образование становится важнейшим инструментом развития личности учащихся в 21 веке. Его внедрение в общеобразовательные учреждения требует системного подхода, методической поддержки и профессиональной

подготовки педагогов. Эффективная реализация СЭО может существенно улучшить качество школьной жизни, повысить академические успехи учащихся и создать благоприятную образовательную среду.

ЛИТЕРАТУРА

1. CASEL. (2020). *Core SEL Competencies*. Retrieved from <https://casel.org>
2. Махмудов А.Х. Дидактические аспекты развитие инклюзивного образования на основе международного опыта // Ta'lim jarayoni subyektlarida inklyuziv madaniyatni rivojlantirishga oid xalqaro tajribalar: muammolar va yechimlar xalqaro ilmiy-amaliy anjumani, 2025-yil 26-mart., 197-200 с.
3. Durlak, J. A., et al. (2011). The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432
4. Jones, D. E., Greenberg, M., & Crowley, M. (2015). Early Social-Emotional Functioning and Public Health: The Relationship Between Kindergarten Social Competence and Future Wellness. *American Journal of Public Health*, 105(11), 2283–2290.
5. Махмудов А.Х., Фелелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва.-Ташкент, 2019. -№6. - С.3-9.